

**ИЗМЕНЕНИЕ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОСТАТКОВ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ-НОСИТЕЛЕЙ**

**CHANGES IN THE SPECTROFLUORIMETRIC CHARACTERISTICS OF
COMBUSTIBLE LIQUID RESIDUES DEPENDING ON THE STORAGE
CONDITIONS OF CARRIER OBJECTS**

ПРИНЦЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА,
*кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*

ЛОБОВА СОФЬЯ ФЕДОРОВНА,
*старший научный сотрудник,
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.*

PRINTSEVA MARIA YURIEVNA,
*candidate of technical sciences, associate professor,
Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.*

LOBOVA SOFYA FEDOROVNA,
*senior researcher,
Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.*

Работа посвящена изучению влияния условий хранения объектов, изъятых с места пожара, (длительности хранения и вида упаковки) на спектрофлуориметрические характеристики. Объектом исследования являлся автомобильный бензин, нанесенный на хлопчатобумажную ткань. Исследуемые образцы выдерживались в закрытой упаковке от 1 до 20 недель. В качестве упаковочного материала были выбраны стеклянная банка, металлизированный и полимерный пакет. В ходе исследования было показано, что наименьшей интенсивностью флуоресценции обладали экстракты образцов, находившиеся в полимерной упаковке. Выявлено, что моноароматические углеводороды могут быть обнаружены методом флуоресцентной спектроскопии в экстрактах исследуемых объектов в случае хранения их в стеклянной или металлизированной упаковке до 20 недель. Бициклические и трициклические ароматические углеводороды обнаруживались в незначительном количестве после 20 недель выдержки во всех образцах в независимости от выбранного в данной работе упаковочного материала.

The work is devoted to the study of the influence of storage conditions of objects removed from the fire site (duration of storage and type of packaging) on spectrofluorimetric characteristics. The object of the study was automobile gasoline applied to cotton fabric. The test samples were kept in a closed package from 1 to 20 weeks. A glass jar, a metallized and a polymer bag were chosen as the packaging material. In the course of the study, it was shown that the extracts of samples in polymer packaging had the lowest fluorescence intensity. It was revealed that monoaromatic hydrocarbons can be detected by fluorescence spectroscopy in extracts of the studied objects if they are stored in glass or metallized packaging for up to 20 weeks. Bicyclic and tricyclic aromatic hydrocarbons were detected in insignificant amounts after 20 weeks of exposure in all samples, regardless of the packaging material chosen in this work

Ключевые слова: флуоресцентная спектроскопия, ароматические углеводороды, средства поджога, поджог, легковоспламеняющаяся жидкостей, горючая жидкость, упаковочный материал, пожарно-техническая экспертиза.

Key words: fluorescence spectroscopy, aromatic hydrocarbons, means of arson, arson, flammable liquids, flammable liquid, packaging material, fire-technical expertise.

Задача обнаружения и исследования объектов, изъятых с места пожара, причиной которого является поджог, не теряет своей актуальности, так как количество поджогов как в Российской Федерации, так и во всем мире не снижается. По статистике, в России за 2022 год произошло 12462 пожара, причиной которых стал поджог [1, С.7].

В судебно-экспертных учреждениях МЧС России обнаружение и исследование остатков горючих жидкостей после пожара проводится с использованием нескольких методов исследования. К ним относятся полевые методы исследования, которые могут применяться как непосредственно на месте пожара, так и в лабораторных условиях. Анализ газовой фазы осуществляется при помощи анализатора-течеискателя с фотоионизационным детектором и газоанализатора с индикаторными трубками [2, С.19-21; 3, С.11].

В качестве основных лабораторных методов исследования применяются газожидкостная хроматография, флуоресцентная спектроскопия и, как вспомогательный метод, инфракрасная спектроскопия [3, С.13].

Наиболее чувствительным и экспрессным методом исследования остатков легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ) в объектах, изъятых с места пожара, в судебно-экспертной практике является флуоресцентная спектроскопия [3-7].

Чувствительность данного метода в зависимости от методики составляет 10^{-7} мг/л. В большинстве же случаев измеряют концентрации, равные 10^{-6} - 10^{-4} мг/л. При определении содержания нефтепродуктов в водах чувствительность флуориметрического метода составляет 0,005 мг/л [8, С.12].

Метод флуоресцентной спектроскопии основан на способности ароматических углеводородов флуоресцировать под действием ультрафиолетового излучения. Ароматические углеводороды входят в состав многих интенсификаторов горения. Исследование остатков ЛВЖ, ГЖ методом флуоресцентной спектроскопии осуществляется по наличию на спектрах флуоресценции максимумов в области 270-300 нм моноароматических углеводородов МАУ (бензол и его гомологи), в области 300-330 нм бициклических ароматических углеводородов БАУ (дифенил, нафталин и их гомологи), в области 340-370 нм трициклических ароматических углеводородов ТАУ (фенантрен и его гомологов) и в областях 370-390 нм, 390-410 нм, 410-430 нм полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) типа антрацена, пирена и их гомологов.

Несмотря на то что метод флуоресцентной спектроскопии является высокочувствительным, немаловажным фактором в обнаружении остатков ЛВЖ, ГЖ в объекте, изъятых с пожара, будет играть сохранность этих остатков в зависимости от того, когда и как был произведен отбор и упаковка объекта исследования. Часто от момента изъятия объекта с пожара и до исследования этого объекта в лаборатории проходит достаточно большое количество времени. При этом может происходить испарение летучих компонентов, к которым относятся, в частности, ароматические углеводороды, в зависимости от времени хранения объекта в упаковке и вида упаковочного материала. Все это будет приводить к снижению флуоресцирующих компонентов в объекте и влиять на вид спектра флуоресценции. Поэтому изучение изменения вида спектров флуоресценции экстрактов, полученных из объектов, изымаемых с места происшествия, в зависимости от длительности хранения объектов в упаковочном ма-

териале и от вида упаковки, является актуальной задачей для пожарно-технической экспертизы.

Целью работы являлось проведение исследования по изучению спектрофлуориметрических характеристик экстрактов образцов ткани с нанесенным на них автомобильным бензином от вида упаковочного материала и времени выдержки в упаковке.

Объектом исследования являлся автомобильный бензин неэтилированный «Супер Евро-98» (вид I, по ГОСТ Р 51866-2002) который наносился на образцы хлопчатобумажной ткани размером 17x11 см в количестве 15 мл. Исследуемые образцы помещались в закрытую упаковку и выдерживалась при комнатной температуре от 1 до 20 недель.

В качестве упаковочного материала были выбраны: стеклянная банка с закручивающейся крышкой объемом 100 мл, металлизированный пакет с замком Zip-Look размером 15x24 см и полимерный пакет с двойным замком Zip-Look размером 16x19 см, толщиной 60 мкм.

Для исследования методом флуоресцентной спектроскопии были приготовлены гексановые экстракты исследуемых образцов ткани по методике [3, С. 41]. Исследование проводилось на анализаторе жидкости Флуорат-02-Панорама, производитель ГК «Люмэкс». Условия съёмки: длина волны возбуждения – 255 нм, диапазон длин волн регистрации 265-450 нм, шаг сканирования – 1 нм, число вспышек – 25, чувствительность – низкая.

На Рис. 1-3 приведены спектры флуоресценции экстрактов исследуемых образцов в зависимости от упаковочного материала и времени выдержки. Как видно, спектры флуоресценции исследуемых экстрактов имеют несколько максимумов в областях 270-300 нм, 300-330 нм и 340-370 нм, что свидетельствует о наличии в данных областях моноароматических углеводородов, бициклических ароматических углеводородов и трициклических ароматических углеводородов типа фенантрен и его гомологов. Присутствие данных ароматических углеводородов на спектрах флуоресценции характерно для частично выгоревших или испарившихся автомобильных бензинов, керосинов, нефрасов. Известно, что при выгорании или испарении нефтепродуктов вид спектров флуоресценции изменяется [3, С. 46]. При термическом воздействии или испарении происходит испарение в первую очередь низколетучих компонентов - моноароматических углеводородов, в следствие чего максимум флуоресценции в области 270–300 нм у этих продуктов нивелируется, а соотношение остальных максимумов изменяется.

С течением времени, в независимости от упаковочного материала, интенсивность флуоресценции, а соответственно, и сохранность остатков ЛВЖ, ГЖ закономерно снижается. Причем снижение интенсивности флуоресценции и соотношение максимумов флуоресценции зависит от вида упаковочного материала (Рис. 4-5).

Интенсивность флуоресценции МАУ после первой недели выдержки наиболее высокая у экстракта образца, находившегося в стеклянной банке. Интенсивность флуоресценции экстракта данного образца выше почти в 2 раза по сравнению с интенсивностью экстракта образца из металлизированного пакета и в 4 раза выше, чем у экстракта образца из полимерного пакета. Однако по истечении двух недель выдержки разница в интенсивностях флуоресценции между экстрактами образцов, находившимися в стеклянной банке, и в металлизированном пакете нивелируется. Интенсивность флуоресценции МАУ у экстрактов образцов из полимерного пакета очень низкая (менее 0,2 отн. ед.) уже после первой недели хранения, что подтверждает плохую сохранность остатков ЛВЖ, ГЖ в полимерной упаковке.

Максимумы флуоресценции МАУ присутствуют на всех спектрах экстрактов образцов, находившихся в стеклянной банке и металлизированном пакете, в течение 20 недель. Обнаружение МАУ в исследуемых экстрактах позволяет говорить о том, что данные углеводороды могут быть обнаружены в экстрактах объектов через длительное время (около 20 недель) в случае хранения этих объектов в стеклянной или металлизированной упаковке и в даль-

нейшем могут быть исследованы менее чувствительным, но более информативным методом газожидкостной хроматографии с использованием двухстадийной термодесорбции.

Рис.1. Спектры флуоресценции гексановых экстрактов исследуемых образцов, в зависимости от времени выдержки в полимерном пакете с замком Zip-Look: 1 – гексан ОСЧ; 2 – 1 неделя; 2 – 2 неделя; 3 – 4 неделя; 5 – 6 неделя; 6 – 8 неделя; 7 – 12 неделя; 8 – 20 неделя.

Рис.2. Спектры флуоресценции гексановых экстрактов исследуемых образцов, в зависимости от времени выдержки образцов в металлизированном пакете с замком Zip-Look: 1 – гексан ОСЧ; 2 – 1 неделя; 2 – 2 неделя; 3 – 4 неделя; 5 – 6 неделя; 6 – 8 неделя; 7 – 12 неделя; 8 – 20 неделя.

Рис.3. Спектры флуоресценции гексановых экстрактов исследуемых образцов, в зависимости от времени выдержки образцов в стеклянной банке: 1 – гексан ОСЧ; 2 – 1 неделя; 2 – 2 неделя; 3 – 4 неделя; 5 – 6 неделя; 6 – 8 неделя; 7 – 12 неделя; 8 – 20 неделя.

Бициклические и трициклические ароматические углеводороды обнаруживаются в незначительном количестве после 20 недель выдержки во всех образцах в независимости от

упаковочного материала. При этом флуоресценция БАУ выше в экстрактах образцов из стеклянной банки почти в 5 раз, а из металлизированной упаковки почти в 4 раза, чем в экстрактах образца из полимерного пакета после 20 недель выдержки. Флуоресценция ТАУ для экстрактов образцов из стеклянной банки выше в 3 раза, а для экстрактов из металлизированной упаковки в 2 раза, чем из полимерного пакета по прошествии 20 недель. Эти данные подтверждают лучшую сохранность ароматических углеводов в объектах, упакованных в стеклянную и металлизированную упаковку, по сравнению с полимерной.

Рис. 4. Зависимость интенсивности флуоресценции гексановых экстрактов исследуемых образцов в области МАУ (длина волны 285 нм) от упаковочного материала и от времени выдержки.

Рис. 5. Зависимость интенсивности флуоресценции гексановых экстрактов исследуемых образцов в области БАУ (длина волны 320 нм) от упаковочного материала и от времени выдержки.

Рис. 6. Зависимость интенсивности флуоресценции гексановых экстрактов исследуемых образцов в области ТАУ (длина волны 355 нм) от упаковочного материала и от времени выдержки.

Таким образом, в статье показано, что:

- спектры флуоресценции экстрактов объектов с остатками ЛВЖ, ГЖ будут изменяться в зависимости от упаковки, в которой хранился объект, и времени выдержки;
- наименьшая интенсивность флуоресценции ароматических углеводородов из трех видов упаковочного материала (полимерный пакет, металлизированный пакет, стеклянная банка) наблюдалась у экстрактов, находившихся в полимерных пакетах;
- моноароматические углеводороды могут быть обнаружены методом флуоресцентной спектроскопии в экстрактах исследуемых объектов в случае хранения их в стеклянной или металлизированной упаковке до 20 недель;
- бициклические и трициклические ароматические углеводороды обнаруживались в незначительном количестве после 20 недель выдержки во всех образцах в независимости от упаковочного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ обстановки с пожарами и их последствиями на территории Российской Федерации за 12 месяцев 2022 г. М.: МЧС Росс Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, 2023. 17 с. URL: <http://www.узп.рф> (дата обращения: 16.06.2023).
2. Техническое обеспечение расследования поджогов, совершенных с применением интенсификаторов горения / сост. И.Д. Чешко, М.А. Галишев, С.В. Шарапов, Н.Н. Кривых. М.: ВНИИПО, 2002. 120 с.
3. Обнаружение и установление состава легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при поджогах: метод. пособие / сост. И.Д. Чешко, М.Ю. Принцева, Л.А. Яценко. М.: ВНИИПО, 2010. 90 с.
4. Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения пожара. В 2-х книгах. Кн.2. СПб.: СПбФ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012. 364 с.
5. Могильникова А.В. Исследование дизельных топлив методом флуоресцентной спектроскопии при расследовании поджогов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 85–92.
6. Принцева М.Ю., Клаптык И.В., Чешко И.Д. Применение метода флуоресцентной спектроскопии для обнаружения и установления состава легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, используемых при поджогах // Пожарная безопасность 2010 №2. С. 94-99.
7. Идентификация следов интенсификаторов горения в продуктах термического разложения ламинатов методом флуоресцентного анализа / Р.Н. Степанов, А.А. Шеков, Г.В. Плотникова, К.Л. Кузнецов, С.С. Тимофеева // Пожаровзрывобезопасность. 2021. №4 (30). С.27-35.
8. Гладилевич Д.Б. Флуориметрический метод контроля содержания нефтепродуктов в водах // Партнеры и конкуренты. 2001. №.12. С.11-15.

© Принцева М.Ю., Лобова С.Ф., 2023.